

“AQUI TEM MATEMÁTICA? TEM SIM SENHOR”: UMA APRENDIZAGEM EM UM DIA DE CONFRONTO

Luciane Lage Pazito¹

Lorena Rosa Branquinho²

Gabriela Félix Brião³

Resumo: Este trabalho apresenta uma narrativa autobiográfica que relata um dia atípico em uma escola da rede municipal do Rio de Janeiro, situada em uma área conflagrada, na qual os alunos desenvolveram uma busca pelo conhecimento matemático no contexto cotidiano. Através da oportunidade de narrar uma prática pedagógica insubordinada criativamente, promove-se uma reflexão e análise sobre todo o processo que culminou em uma aprendizagem matemática conectada com o contexto do aluno e possível naquele momento. Professor e aluno se distanciaram das metodologias comuns para o ensino de matemática, se aventuraram em uma proposta nova que utilizou os recursos que eram acessíveis para construir um conhecimento.

Palavras-chave: Alfabetização Matemática. Narrativa Autobiográfica. Insubordinação Criativa.

1. INTRODUÇÃO

A complexidade e fugacidade do cotidiano impossibilitam a elaboração de um planejamento que englobe todos os possíveis caminhos pedagógicos. Algumas vezes o professor planeja uma aula com propostas diferenciadas e acaba não obtendo o resultado esperado, outras vezes, mesmo desviando do plano inicial, se encaminha à uma direção muito produtiva e enriquecedora. Há inúmeros aspectos que podem alterar nossos planos, alguns positivamente, outros negativamente. Neste caso, estamos falando de um fator que impacta diretamente no dia a dia das escolas públicas: a violência. Este artigo traz uma narrativa autobiográfica que retrata um dia em que a escola não pôde operar de maneira presencial devido a um grande risco a segurança dos alunos e funcionários.

A narrativa de um episódio propicia a reflexão sobre a prática docente, as possibilidades, as escolhas e nos permite lembrar, reviver uma experiência. E tomamos pela definição de Larrosa (2002, p. 21) que “A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca.”, dessa forma, é um acontecimento com relevância para o sujeito que o sente, a experiência é individual, e

¹ Mestranda, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lucianepazito@gmail.com.

² Mestre, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, lozenarosab@gmail.com.

³ Doutora, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, gabriela.felix@gmail.com.

ainda:

Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, relativo, contingente, pessoal. Se a experiência não é o que acontece, mas o que nos acontece, duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma experiência (LARROSA, 2002, p. 27).

Esse saber da experiência, único e singular, ao ser revisitado a partir de uma narrativa permite analisar os acontecimentos, compreender os aspectos e condições que encaminham esta experiência única. Josso (2004, p. 414) afirma que

Esse trabalho de reflexão a partir da narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se, imaginando, emocionando-se, apreciando, amando) permite estabelecer a medida das mudanças sociais e culturais nas vidas singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida profissional e social.

Dessa forma, a narrativa autobiográfica o insere como sujeito da própria história, possibilita dar sentido/ressignificar a sua aprendizagem, consciente sobre seu papel, suas ações e de estar em um fluxo de constante transformação. Freire (1996, p. 23) defende que educar é humanizar e reitera: “Gosto de ser gente porque, inacabado, sei que sou um ser condicionado mas, consciente do inacabamento, sei que posso ir mais além dele”. Essa percepção da docência permite, também, ampliar o olhar sobre o ensino e a aprendizagem.

O cotidiano do aluno é o eixo no processo de alfabetização, pois é através dele que o professor irá estabelecer um diálogo para que o aprendizado seja efetivo. Assim, a capacidade de compreender a realidade e superar a visão “mágica” do seu contexto e desenvolver uma percepção crítica é a premissa para promover a transformação da realidade que está inserida, tomando consciência sobre o mundo em que vive.

A próxima sessão apresenta uma história narrada por uma das autoras deste artigo, relata um dia inusitado, longe das expectativas, perfazendo um caminho alternativo para ampliar a visão da aprendizagem da matemática.

2. NARRATIVA: QUANDO O INESPERADO ACONTECE...

Ano de 2023, mês de maio, aquele dia de aula normal, mas que amanheceu diferente.

Surpreendidos pela notícia de ação policial na comunidade, a Escola Municipal necessitou reformular seu planejamento. A unidade escolar atende a crianças da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental. Neste dia a aula se transformaria. Por volta das quatro/cinco horas da manhã, a forma de comunicação mais ágil iniciava a divulgação: Hoje as atividades não serão presenciais para nossas crianças. O Bope (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) estava na comunidade e o pânico nesta hora é inevitável. “Tia, não sobe não, tá perigoso!” – foi o “Bom dia” no WhatsApp e assim chegaram dezenas de mensagens daqueles responsáveis que se preocupam com as pessoas que atuam na escola e procuram protegê-las daquilo que sabem na pele que pode ser perigoso!

Contatada a instância superior, a ordem foi: seguir o protocolo, legitimado pela SME (Secretaria Municipal de Educação – Rio de Janeiro), ir para um ponto de apoio, assim o coletivo da escola pode se reunir, receber informações e se organizar. Não é comum ter muitas ocorrências com operações policiais, os dias transcorriam normalmente, desde a pandemia o cotidiano escolar seguia seu fluxo, sem impeditivos ao acesso à escola.

O entorno da comunidade estava lotado de carros de polícia e até para acessar as proximidades estava mais difícil. Nestas horas é comum se questionar a escolha de trabalhar dentro de uma comunidade. Aos poucos todos os funcionários chegam ao ponto de encontro: uma escola municipal localizada nas imediações. Por lá, a rotina também estava modificada, pois muitos alunos vêm da comunidade. A notícia de que a escola não receberá alunos já está disponibilizada aos pais e responsáveis, junto com o slogan: Protejam-se e não saiam de casa.

Antes da pandemia, quando situações como essa ocorriam as faltas eram justificadas. Mas como reinventamos nossas práticas, não pudemos manter essa! O corpo docente se reuniu e antes que viesse o “cumpra-se”, chegaram as ideias, como realizar atividades assíncronas com os alunos. Uma atividade síncrona não seria possível, pois não atenderia a maior parte dos alunos. Nem todos possuíam disponível um celular para estar ao mesmo tempo no link ofertado e muitos responsáveis precisavam deste meio de comunicação para realizar trabalhos online e receber informações. Fora os casos em que as casas estão sendo revistadas, há trocas de tiros e assim não haveria clima para uma aprendizagem.

Iniciou-se o debate sobre o planejamento da atividade, nos anos iniciais tem uma tendência em focar na Língua Portuguesa. Mas logo a coordenadora (narradora desta história), trouxe a proposta: Vamos trabalhar matemática relacionada ao dia a dia dos alunos? “Impossível, Não vão

entender, nada.” - bradou uma professora mais resistente. Logo outra completou: “Depende da proposta. Vamos tentar?” Deu-se o momento que costumo chamar de catarse criativa, todos colocam seu ponto de vista... forma-se um pequeno caos... e eis que surge a proposta, embasada na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).

Para a atividade usaríamos o perfil do Facebook da escola e quem não tivesse acesso, poderia enviar via WhatsApp. Somente em um período de pandemia, a prefeitura ofereceu acesso gratuito a uma plataforma de ensino, caso alguma família não tivesse dados suficientes para acessar o Facebook seria possível utilizar o WhatsApp, que na maior parte das operadoras funciona sem necessidade de créditos para a utilização dos dados.

Para a atividade foi solicitada uma pesquisa: Onde tem matemática na sua casa? E para que fosse mais atrativa e competitiva iniciou-se uma espécie de gincana matemática. Para computar a participação valia foto, relato, desenho, podcast, vídeo e qualquer outra forma que o aluno pudesse explicar e apresentar aos colegas a presença da Matemática. E para a Educação Infantil? Participariam com mediação de quem estivesse em casa com o aluno e do jeito que fosse possível neste delicado momento. Não era necessário postar de imediato na página da escola, mas recebemos relatos de que mesmo ao som de tiros, a atividade causou entretenimento em alguns alunos que ao pensar no desafio se “desligaram” da dura realidade.

À tarde a comunidade começou a se acalmar, visto que o Bope havia ido embora. Aos poucos a rotina voltava à sua normalidade e os alunos focavam na atividade proposta, pois sabiam que no dia seguinte seria retomada no ambiente escolar. A cada minuto havia postagens, os professores encorajavam, instigavam e por vezes compartilhavam o que os alunos enviaram pelo WhatsApp. O movimento foi bem aceito pelos pais que auxiliaram e também participaram da proposta. Ao ouvir os podcast, percebíamos, por muitas vezes, a voz dos responsáveis dando um spoiler. Recebemos vídeos produzidos e com efeitos e até mesmo alguns editados, a figura 1 apresenta algumas das devolutivos dos alunos.

Um dos relatos mais emocionantes foi de uma menina que levou embalagens de produtos que catou no lixão ao lado da sua casa. O único celular da família era ultrapassado e apenas durante o culto na igreja soube, por uma colega de sala, da atividade proposta. Ficou pensando com sua mãe sobre como participar, ao lado da sua casa teve a resposta: levou um saco de mercado com embalagens vazias dos produtos que continham matemática e também motivação financeira para que a família se organizasse e pudesse adquiri-los. Para não perdermos este significativo relato da

matemática a professora fez as fotos com a aluna.

Figura 1 Compilado de imagens postadas pelos alunos

Fonte: Compilado de imagens produzidas pelos alunos e postadas no Facebook.

Não tivemos a totalidade de alunos participando, nem todos possuíam acesso à *internet*. A atividade chegou em diferentes momentos para os alunos e alguns só souberam desta proposta quando socializamos os saberes no dia seguinte, ainda assim, em atividades como estas percebemos o alcance da escola e sua importância na vida da comunidade escolar.

3. INSUBORDINAÇÃO CRIATIVA

A atividade que foi proposta aos alunos, buscar objetos/elementos de suas casas que possuam relação com a matemática, era possível naquele momento e se constituiu como um convite ao diálogo entre educador, educando e o mundo. Partimos da concepção de que “Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 21), por isso a importância de uma investigação sobre a matemática presente no nosso dia a dia, visto que essa aprendizagem não se dá de modo individual e isolado da vida cotidiana. Ao retornar ao espaço escolar houve um debate sobre as devolutivas dos alunos, com cada um explicando porque haviam selecionando aquele material, como enxergavam formas e elementos matemáticos, trocando as suas experiências com a turma, corroborando a afirmação de Freire (1987, p. 39) “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”.

Não havia a indicação ou obrigatoriedade de realizar algum tipo de atividade para “compensar” o dia letivo perdido. A ideia de desenvolver uma única atividade para alunos desde a Educação Infantil até o terceiro ano do Ensino Fundamental encontrou uma certa resistência por parte do grupo de professoras, aumentada por se tratar de uma atividade envolvendo a matemática.

A proposta surgiu da inquietação, da criatividade da professora- narradora, do desejo de promover uma aprendizagem, mesmo em um momento tão complicado. Esta atitude pode ser vista como uma insubordinação. Segundo Longo (2015, p. 104) professores são “naturalmente insubordinados”, e

... para se constituir “naturalmente insubordinada”, é preciso ter criatividade, é preciso ter coragem, é preciso desviar das pedras, desviar das enxurradas, desviar dos empurrões, em prol de um objetivo: no nosso caso, o aluno e a sua aprendizagem matemática. E, por vezes, ao desviar, agimos insubordinadamente.

As professoras e pesquisadoras Beatriz D’Ambrosio e Celi Lopes (2015) definem esse movimento, que mescla insubordinação e criatividade, como Insubordinação Criativa ou Subversão Responsável, que compreende ações tomadas por dirigentes escolares, professores e pesquisadores em situações que não estão plenamente definidas e regulamentadas ou em que as políticas e protocolos vigentes acabariam trazendo algum tipo de prejuízo aos alunos ou à sua aprendizagem. Dessa forma, são caracterizadas por serem ações éticas, respeitosas, embasadas em “um conhecimento profissional construído ao longo de sua carreira, que envolve elementos como origem social, política e cultural, bem como aspectos de foro pessoal e contextual” (D’AMBROSIO, LOPES, 2015, p. 4) que visem assegurar o bem-estar dos alunos e melhorias na aprendizagem.

Retomar a atividade em sala de aula, dando ouvidos às explicações, dúvidas e curiosidades das crianças nos permite conhecer um pouco da sua visão sobre a matemática, validando não apenas o conteúdo escolar, mas também olhando para a matemática presente no mundo. Dessa forma “Pensar a insubordinação criativa nesse movimento do letramento matemático na infância é priorizar a ousadia de ouvir da criança sobre “qual” matemática ela deseja aprender, é dar ouvidos às curiosidades delas, que não se restringem a uma área de conhecimento” (LOPES, D’AMBROSIO, 2017, p. 90).

Lopes e D’Ambrosio (2017) ressaltam a importância de um letramento matemático na infância, que por se tratar de uma fase de desenvolvimento, de descoberta do ambiente físico, social, cultural, da linguagem, de autonomia pessoal, de aspectos motores, cognitivos, afetivos, de relacionamentos, seria o momento ideal para dar início a essa construção. Destaca ainda que “Tais atividades devem ser coletivas, para que as crianças aprendam a negociar, compartilhar e criar a cultura com os adultos e entre si” (LOPES; D’AMBROSIO, 2017, p. 85).

Ao abordar a relação professor x aluno, Brião e Paiva (2017, p. 64) apontam que “os agentes desse processo estão em constante e recíproca transformação”, assim:

[...] ser professor exige arte e determinação para viver a experiência sempre inédita com o diferente e com a incerteza, o que torna a tarefa mais difícil. É necessário a reflexão e reelaboração junto de seus alunos dentro de um processo cuja essência é o movimento, o novo. O resultado desse processo, algumas vezes, pode ultrapassar os limites escolares e perdurar por toda vida pelas marcas que deixa no outro.

Consciente desse inacabamento, o professor se encontra em um movimento de constante reflexão sobre o processo educacional, colocando como prioridades o bem-estar e aprendizagem do aluno que o levam a ser este “naturalmente insubordinado”.

4. CONSIDERAÇÕES

Esta proposta de atividade, insubordinando-se ao que estava posto (escola fechada, resistência docente), buscou transcender os muros da escola, deixar de lado a violência que “impedia a aprendizagem” e estabelecer uma conexão entre professor, aluno e a matemática. Além de promover um olhar mais atento ao letramento matemático nos primeiros anos de escolarização, que por vezes não recebe tanta atenção e destaque. Ao relatar esta história, a professora-coordenadora-narradora, teve a oportunidade de reviver a experiência, refletir sobre os sentimentos relacionados, as decisões tomadas e o impacto nas crianças e em suas famílias.

REFERÊNCIAS

D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. **Insubordinação criativa: um convite à reinvenção do educador matemático**, *Bolema*, Rio Claro (SP), v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015.

FREIRE; P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE; P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

JOSSO; M-C. **A transformação de si a partir da narração de histórias de vida**, *Educação*, Porto Alegre (RS), n. 3 (63), p. 413-438, set-dez, 2007.

LONGO, C. A. C. Nós nos constituímos naturalmente insubordinados e, assim, nosso trabalho também... In: D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. (Org.). **Ousadia criativa nas práticas de educadores matemáticos**. Campinas, SP: Mercado de Letras, 2015, p. 103-131.

BRIÃO, G. F.; PAIVA, M. G. V. Possibilidades educacionais da relação professor-aluno. In:

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

PAIVA, M. G. V. (Org.). **Psicopedagogia: contribuições para o ensino da matemática e para a clínica**. 0. 1ed. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2017, p. 63-74.

LOPES; C. E.; D'AMBROSIO, B. S. A insubordinação criativa para o letramento matemático na infância. In: MAIA, M. G. B.; BRIÃO, G. F. (Org.). **Alfabetização matemática: perspectivas atuais**. 1. ed. Curitiba: CRV, 2017, p. 83-93.

LARROSA, J. B. **Notas sobre a experiência e o saber de experiência**. Revista Brasileira de Educação, n. 19, p. 20-28, jan/fev/mar/abr, 2002.